

MEKTEP OQIWSHILARIN MIYNETKE
TARBIYALAWDA USHRASIW KESHELERIN ÓTKERIWDIŃ
PEDAGOGIKALIQ ÁHIMIYETI

Allaberdiev Dáwletiyar Nurlibay uli
NMPI Pedagogika fakulteti 2-kurs studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8289338>

Annotatsiya. Maqalada miynetti maqsetke muwapiq qollanganda balalardıń ruwxıy rawajlanıwınıń tetigi bolıwı, miynet tárbiyasınıń ulıwma maqseti – oqıwshılarda miynetke qatnasti payda etiw máselesi haqqında sóz etilgen.

Gilt sóz: Miynet tárbiyası , tálim , milliy ruwxta tárbiyalaw ,miynet súygishlik,

PEDAGOGICAL VALUE OF MEETING EVENINGS IN EDUCATING
SCHOOLCHILDREN TO WORK

Abstract. In the article, work is found to be a trigger for the spiritual development of children when it is used in accordance with the purpose, and the general goal of labor education - the issue of developing the ability to work in students is mentioned.

Key words: Labor education, education, education in the national spirit, hardworking.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕРОВ-ВСТРЕЧ В ВОСПИТАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ.

Аннотация. В статье обнаруживается, что труд является толчком духовного развития детей, когда он используется в соответствии с назначением, а также общей целью трудового воспитания - затрагивается вопрос развития у учащихся трудовой способности.

Ключевые слова: Трудовое воспитание, воспитание, воспитание в национальном духе, трудолюбие.

Miynet tárbiyası basqa tárbiyalar menen oǵada tıǵız baylanıslı. Ol jas áwladtı, ásirese mektep oqıwshıların miynetke tárbiyalawda basqa da pedagogikalıq usıllar menen bir qatarda miynet aldınǵıları menen ushırasıwlar o`tkeriwdiń pedagogikalıq áhmiyetliligi og`ada ullı. Miynetti maqsetke muwapiq qollanganda balalardıń ruwxıy rawajlanıwınıń tetigi bolıwı múmkin. Bul ushın miynet Balanı qızıqtırıwı tek ǵana fizikalıq miynet emes, aqıl miyneti de bolıwı kerek. Miynet nátiyjesin bala túsiniwi ol mektepte ǵana emes, al, onnan tısqarı da miynete etiwı zárúr. Miynet ózine say bolıwı kerek, balaǵa sáykes emes micynet jasqawları óz isine ústirtin qaraytuǵın adamlardı keltirip shıǵaradı.

Ózbekstan óz ǵárezsizligin alǵannan soń mektep óziniń tálim-tárbiya sistemasın tıp tiykarın ózgeritti, jaslarǵa beriletuǵın miynet tárbiyası milliy tárbiya quramında alıp barılatuǵın boldı. Bul baǵdarda eń tiykarǵı dıqqat ósip baratırǵan áwladtıń miynetke durıs qatnasın keltirip shıǵarıwdan ibarat.

Miynet júdá tar hám qatal mánisinde jámiyetke paydalı biypul miynet, belgili miynetti ótew ushın emes, belgili ónim ushın emes, aldı menen belgilengen hám nızamlastırılǵan normalar boyınsha islengen miynet emes, al erikli miynet muǵdardan tıs miynet, sıylıq alıw ushın islenbegen, sıylıq retinde islenbegen miynet úyrenshikli ádeti boyınsha jámiyetlik paydalı hám sonsheli túrde ulıwma mápke miynettiń zárúrligin bilip islengen miynet, saw organizmniń talapları sıyaqlı miynet bolıp esaplanadı.

Orta mekteptegi miynet tárbiyasınıń hám oqıtıwdıń maqseti adamlardı miynet súyiwshilikke onı húrmetlewge úyretiw oqıwshılardı házirgi sanaat hám awıl xojalıq óndiris, qurılısta xızmet etiw tiykarları menen tanıstırıw, oqıw barısında hám jámiyetlik paydalı jumislarda miynet tájiriybelerin hám bilimlerin qalıplestiriw kásipti sanalı túrde tańlawǵa eristiriw hám dáslepki kásip tayarlıǵın alıw bolıp esaplanadı.

Miynet tárbiyasınıń ulıwma maqseti – oqıwshılarda miynetke qatnastı payda etiw máselesi bolıp esaplanadı, oǵan tiykarlana otırıp onı tómendegishe baslı wazıypalarǵa bóliw múmkin. Mektep oqıwshıların jámiyet paydası ushın miynettiń zárúrli ekenligine isenishlikti qalıplestiriw, sebebi miynet jámiyet hám onıń hár bir aǵzasınıń abadan turmısınıń tiykarı bolıp esaplanadı.

Oqıwshılarda jámáátlik miynet xızmetin iske asırıwda áhmiyetli boǵlan ustamlı moral'lıq hám erk qásiyetlerin tárbiyalaw; Oqıwshılardı házirgi zaman óndirisine qatnasıw ushın kórneklı bolǵan ulıwma bilimler sisteması menen, arnawlı miynet uqıplılıqları hám tájiriybeleri menen qurallandıırıw; Oqıwshılardı kásip tańlawda sanalı túrde keleshek kásibine anıq baǵdarlanıwına járdemlesiw; Miynet mádeniyattıń tiykarların oqıwshılardı ekonomikalıq tárbiya beriw, oqıwshılardıń miynet tárbiyası máseleleri menen tiykarǵı maqsettiń sáykesliginde onıń mazmunı da anıqlanadı.

Jaslardı hár tárepleme miynetke baǵdarlawda, miynetke súyispenshiligin arttırıwda mámleketimizdegi baslı baǵdarlardan Prezidentimiz tárepinen shıǵarılǵan nızam hám qararlar, erisken ullı jetiskenliklerimizden biri Ğárezsizligimiz hám onnan sońǵı dáwirdegi o`zgerislerdiń de ornı o`z aldına.

Mektep oqıwshıların hár tárepleme jetik insanlar etip tárbiyalawda milliy tárbiyanıń quramalı bo`leklerinen biri bolǵan miynet tárbiyasınıń áhmiyeti ullı. Bul boyınsha birinshi Prezidentimiz I.Karimov bassılıǵında 1997-jılı 29-avgustta Oliy Majlis tárepinen «Kadrlar tayarlawdıń milliy dásturi» hám «Bilimlendiriw haqqındaǵı Nızam» mektep oqıwshılarına miynet tárbiyası haqqındaǵı eń dáslepki túsiniklerdi beriwde oǵada salmaqlı.

Bul haqqında birinshi Prezidentimiz I.Karimov «O`sip kiyatırǵan áwladtıń táǵdirine hesh kim biyparıq qaray almaydı. Bunda jaslardı oqıtıw hám tárbiyalaw, Ğárezsiz mámleketimizdiń jetik qánigeleri bolıwǵa qayǵırıw hár birimizdiń wazıypamız. Jaslardı tárbiyalawda mámleket imkaniyatı bolǵan hámme nárseni qıladı, hesh nárseni ayamaydı».

Demek, mektep oqıwshıların hár tárepleme tárbiyalanıwına mámleketimiz tárepinen de dıqqat itibar kúshli. Hár qanday baxıttıń negizi – miynet. Jas áwlad miynet tárbiyası arqalı miynet adamlarına bolǵan súyispenshiliklerin arttıradı. Álbette miynet tárbiyasın alǵan adam jalqawlarǵa jek ko`riwshilik penen qaraydı.

Onda balalar haram tamaq, jatıp isherlerge, birewdiń esabınan kún keshiriwshilerge qarsı gúrese alıwı so`zsiz.

Xalqımız ádel-ázelden miynet súygish xalıq bolıp olar turmısınıń qıyınshılıǵın, lázzetin teń ko`rip kiyatır. Olar o`z perzentlerine baxıtqa erisiw tek miynet arqalı bolatuǵının uqtırıwǵa háreket etedi. «Eńbek etseń emerseń», «Adamnıń qolı gúl», «Miynettiń ko`zin tapqan, baxıttıń o`zin tabadı» – dep násiyatlap baradı.

Ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde jaslardı miynet tárbiyasın beriwde klasstan tıs alıp barılatuǵın tárbiyalıq jumislardıń túrleri oǵada ko`p. Bunday tárbiyalıq jumislardıń ásirese mektep oqıwshıları oǵada qızıqqısh keledi. Olar to`mendegilerden ibarat:

– qızıqlı kesheler;

- jarıslar;
- ko`rgizbeler;
- seyiller;
- sayaxatlar;
- miynet aldınǵıları menen ushırasıwlar.

Bunday tárbıyalıq jumıslardıń alıp barılıwında ásirese miynet aldınǵıları menen ushırasıwlardıń o`tkeriliwi, jol-jobası, metodikalıq baǵdarları boyınsha arnawlı metodikalıq qollanbalardıń jeterli dárejede bolmawı, ilimpazlar tárepinen klasstan tıs islerdiń úlgi baǵdarlamaların islep, onı mektep oqıtıwshılarına úlgi sıpatında usınılmawı hám ǵalaba xabar qurallarına jiyi-jiyi sáwlelenbewi so`zimizdiń dálili bolıp tabıladı. Bul máseleniń kem izertlengenligin esapqa alıp biz bakalavr qánigelik pitkeriw jumısı mazmunında usı máselelerdi járiyalawdı o`z aldımızǵa maqset etip qoydıq.

Miynet tárbıyası ósip baratırǵan jas áwladtı milliy ruwxta tárbıyalaw barısında eń tiykarǵı oraylıq orınlardıń birin iyeleydi. Xalıq Bilimlendiriw wázirliginiń jámiyetke paydası óndirislik miynetlerin shólkemlestiriw tuwralı qararında mekteptiń házirgi basqıshtaǵı tiykarǵı máseleleriniń biri miynet tárbıyasınıń hám oqıtıwdıń sapasın arttırıw, olardı ózlerinshe jasawǵa ámeliy hám moral'lıq-psixologiyalıq jaqtan turmısqa tayarlaw, oqıwshılarda miynetke sanalı talapshańlıqtı qalıplestiriw máseleleri kórsetilgen. Házirgi óndiris jaǵdayları oqıwshılardıń bilimi menen miynet tárbıyasınıń sáykes bolıwın talap etedi. Pitiriwshiler mektepten soń óndiristiń barlıq sistemasında jeńil baǵdar alıp ketiwi hám bolıp atırǵan óndirislerge tez qalıplese alıwı kerek. Miynet tárbıyasına jeke adamdı tárbıyalawdıń áhmiyetli faktori sıpatında hám xalıq xojalıǵınıń miynet ónimlerine bolǵan talabın qanaatlandırırwshı ortalıq retinde qarap ótiw orınlı. Durıs qoyılǵan miynet tárbıyası oqıtıw hám kásipke baǵdarlaw mektep oqıwshılarınıń jámiyetke paydası óndirisli jumıslarǵa qatnasıwı – oqıwda, shaxs bolıp qalıplesiwinde ádep-ikramlı hám jeke qásiyetlerdiń payda bolıwında, fizikalıq ósiwinde almastırıp bolmaytuǵın faktorlar bolıp esaplanadı.

Miynet jámiyettiń materiallıq hám ruwxıy baylıqlarınıń tiykarı esaplanadı. Miynet xızmet processinde adam tek ǵana tábiyattı ózgertip qoymastan ózi de ózgeredi. Miynet xızmeti jeke adamnıń minez-qulqın payda etip hám ózgertip otıradı, onıń jámiyetke, tábiyatqa bolǵan kóz-qarasların ózgertedi. Miynet adamnıń aqıl uqıplılıǵına da tásir etedi, miynet xızmetinde ǵana insan ózin kórsete aladı, uqıplılıǵın ósiredi hám arttıradı. Miynet rawajlanıwında adamnıń minez-qulıq qatnasıqları ózgeredi, onıń fizikalıq rawajlanıwı ámelge asadı, miynetke úyreniwi hám tájiriyebeleri artadı. Biraq hámme miynet shaxstı hár tárepleme turmısqa tayarlawdıń faktori bola almaydı. Adamǵa sheshiwshi hám tárbıyalawshı tásir kórsetetuǵın miynet bul adamdı májbúrlawden azat bolıwı tiyis. Eger adam májbúriy miynet etse, bul process onıń ruwxıy rawajlanıwın toqtatadı hám morallıq qanaatlandırırw sezimin páseytedi.

Mektep oqıwshılarına teoriyalıq bilim beriw menen bir qatarda túrlishe tárbıyalar beriledi: estetikalıq, Watan súyiwshilik, dene tárbıyası, aqıl tárbıyası, ekonomikalıq tárbıya, insanıyılıq tárbıyaǵa hám sonıń menen qatar miynet tárbıyası bolıp esaplanadı. Bul wazıypanı ámelge asırıwda pedagog qánigelerdıń xızmetleri oǵada ayrıqsha.

O`sip kiyatırǵan jas áwladtı turmısqa tayarlaw, olardı jámiyetlik paydalı miynetke úyretiw, milliy Ǵárezsizlik ideologiya printsiplerin o`zlerinde beyimlestiriw hám shaxs sıpatında qalıplestiriw hár bir pedagogtıń áhmiyetli wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı.

Miyнет jámiyettegi materiallıq hám ruwhıy baylıqlardıń tiykarǵı deregi, adamnıń abıroy-itibarınıń baslı o`lshemi, onıń ádiwli miyneti hár tárepleme hám garmonikalıq túrde rawajlangan jeke adamdı qalıplestiriwdiń negizi boladı. Miyнет tárbiyası máseleleri «Mektepke shekemgi tárbiya kontsepsiyası» hám «Xalıq bilimlendiriw haqqındaǵı Nızam»da da ayrıqsha atap o`tilgen.

Bárinen de burın aqıl, ádep-ikramlılıq, estetikalıq, dene tárbiyasında oqıwshılar miynetiniń rolin hám áhmiyetin arttırıw zárúr. Usıǵan baylanıslı oqıtıwshılar tek házirgi pedagoglar hám psixologlardıń miynetlerin ǵana emes, al xalıqtıń ulıwma ruwhıy mádeniyatınıń ajıralmas bo`legin quraytuǵın xalıq pedagogikasınan keń paydalanıwı tiyis. O`ytkeni, miynetke tárbiyalawdıń eń jaqsı dástúrleri bir áwladtan ekinshi áwladqa miyras etip qaldırılıp kelmekte.

Xalıq miynetti tábiyattıń adamǵa bergен oǵada bahalı sıylıǵı dep túsiniw ǵana qalmastan, al belgili dárejede onıń ruwxlandırıwshı háreketlerin oǵada ko`terińki dárejede túsinedi.

Mektep oqıwshılarına miynet tárbiyasın beriwde:

1. Adamlar turmısında miynetniń roli haqqında bilimlerde tereńlestiriw, miynetniń zárúrligin túsiniw;
2. Haq kewillik penen miynetke qatnasıw, hár qanday jumıstı o`z waqtında orınlawǵa umtılıw;
3. Juwapkershilikti seziw, miynetke do`retiwshilik penen qatnas jasaw;
4. Jámaátte jumıs isley alıw, joldaslıq o`z-ara járdem beriw, jámaát isleriniń nátiyjeliligine jan kúydiriw;
5. O`z jumısların jobalastıra alıw, is-háreketlerin durıs baǵdarlaw, jumıstıń ulıwma barısına boysınıw, anıq hám dál islewdi úyreniw;
6. Ulıwma miynetke bolǵan ádet hám ko`nlikpelerin qalıplestiriw, texnikaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıw;
7. Ádalatsızlıqqa unamsız qatnasta bolıw, erinsheklikke qarsı gúresiw.

Miyнет tárbiyası arqalı oqıwshılardıń ádep-ikramlılıq, moral`lıq erk sıpatları da qalıplesip baradı, demek biz bunda milliy ideologiyalıq belgilerdiń ko`rinislerin ko`riwimiz múmkin.

Miyнет tárbiyası barısı dawamında oqıwshılardı mektep bilimi menen bayıtıp barıw, olardıń oylawın, biliwge bolǵan qızıǵıwshılıǵın, uqıplılıǵın arttırıp barıw zárúr. Klasstan tısqarı waqıtları balalarǵa jámiyetlik miynetke qatnasıw imkaniyatların jaratıp barıw, olarǵa jámaáttegi miynetin` áhmiyetin túsindiriw, úlkenler miyneti menen tanıstırıw, olardı erteńgi kúni hesh qıyınshılıq sezbeı jámiyet aǵzasına aylanıw hám jámaátke tez úyrenip ketiwine járdem beredi. Sonıń menen birge balalar jámiyettegi o`z ornın durıs seze alatuǵın boladı.

Mektep oqıwshılarında beyimlesiw hám onı rawajlandırıw bekkem miynet xızmetine tásir ko`rsetedi. Sonıń menen birge erteńgi kúni olardıń qanday qániygelikke iye bolıwın da belgilep beriwı múmkin.

Miyнет tárbiyasın beriwde miynet aldınǵıları menen ushırasıwlar o`tkeriwde mektep oqıwshılarınıń jas o`zgesheliklerin esapqa alıwdı umıtpawımız kerek. Sebebi miynet tárbiyası ámeliy túrde berilip barıladı hám miynet balalardı shaxs sıpatında sotsiallıq jetilisiwin de tezlestiredi.

Miyнетke tárbiyalawda hár qanday pedagog zamanago`y usıllardan paydalanıp qoymastan, al xalıq pedagogikası úlgileri arqalı da tásir etip barıw zárúr. Mısalı bul haqqında Á.Tájimuratov: «Qaraqalpaq xalıq pedagogikası miynetinde jaslardı miynetke úyretiw máselesi tiykarınan

diy xanshılıq, mal-sharwashılıq, ańshılıq, balıqshılıq kásipleri hám sawda-satıq usaǵan xojalıq tarawların o`z ishine aladı. Bulardıń qay-qaysısında turmıs tirishiliginiń ajralmas bo`legi» – dep qaraydı.

Xarakterli bir jaǵday: ulıwma Orta Aziya xalıqlarınıń awızeki ádebiyatı sıyaqlı qaraqalpaq xalqınıń awızeki do`retiwshiliginde de jalqaw, qosjaqpas, pámsiz, biyparwa adamlar sıpatında súwretlengen unamsız obrazlar, ádette: bay, ulama, sawdager hám saray mánsapdarlarınıń balaları bolıp shıǵadı. Kerisinshe, diyxan, o`nerment, sharwa miynetkeshleriniń perzentleri bolsa aqıllı, ziyrek, miynet súyer hám istin Kozin biletuǵın adamlar bolıp sáwlelenedi»¹.

Demek o`ner biletuǵın hám belgili kásipti iyelegen adam o`z miynetiniń arqasında júzi jarıq boladı, hadal miynet etse, baxıtqa erisedi.

Psixologlardıń pikiri boyınsha mektep oqıwshılarınıń miynetke bolǵan eki motivi anıqlanǵan:

Birinshisi: oqıwshılardıń xızmeti, is-háreketinen kelip shıǵatugın motiv.

Ekinshisi: olardıń minez-qulqı, juwapkershiligi, miynetin zárúrligi haqqındaǵı túsiniǵin kelip shıǵatugın motivler.²

Haqıyqatında da oqıwshılardıń o`zinde miynetke degen qızıǵıwshılıq hám beyimlilik bolıwı kerek.

Miynet tárbiyası bul ko`p tárepli hám quramalı protsess. Mektep oqıwshılarınıń miynet súyiwshilik ruwxında tárbiyalawda bir neshe tásir etiwshi faktorlar bar.

Mısalı: úlkenlerdiń úlgi, oqıw xızmeti, do`gereklerge qatnasıwı, kitaplar oqıw, kinofil`mler ko`riw, ekskursiyalar hám ushırasıwlar t.b.

Miynet súyiwshilikke úyretkenimizde balalardıń o`zi usı miynetke qatnasıwı kerek yamasa miynet haqqında tárbiyalıq mazmundaǵı turmısta bolǵan hádiyselerden yamasa xalıq pedagogikasınıń bay dástúrlerinen de xabardar bolıwı oǵada itibarǵa hám dıqqatqa iye hádiyselerden dep bahalawǵa boladı. Mısalı: miynet aldınǵıları menen ushırasıwlardıń ádebiy bo`limlerinde miynet mazmunın jaratıp beriwshi naqıl-maqallar jarısın, «Miynet baxıt – keltiredi» t.b. ráwiyatlardan saxnalıq ko`rinisler, erteklerden ko`rinisler hám t.b. mazmunda ele de sho`lkemleskenlik belsendilik penen o`tkeriwge boladı. Bunday keshelerde ásirese oqıwshılardı bir neshe toparǵa bo`lip naqıl-maqal aytıp jarıstırıwǵa da boladı. Bul haqqında pedagog-alımlardan.

Xalıq arasında eń ko`p taralǵanları miynet súyǵıshlıq haqqındaǵı naqıl-maqallar. Miynet temasına arnalǵan naqıl-maqallar hár bir adamnıń ayanbay miynet etip, xalıqqa xızmet ko`rsetiw ideyası birinshi orınǵa qoyıladı. Miynet penen tabılǵan dúnya biybaha qunlı, miynet penen tabılǵan nan mazalı hám juǵımlı boladı dep násiyatlanadı. Mısalı: «Adam miyнетi menen bahalanadı», «Háreketke – bereket», «Miynetin kim ko`rse, ráhátin de sol ko`rsin», «Islesen – tisersen», «Miynet túbi ráhát» degen sıyaqlı naqıl-maqallar usı dúrkimdegi naqıl-maqallardan esaplanadı». Al mekteplerde miynet aldınǵıları menen ushırasıwda usı mazmundaǵı naqıllardan o`nimli paydalanıw zárúr. Onda oqıwshı hám birinshiden: ushırasıwdan belgili tárbiyalıq úlgi alsa, ekinshiden: naqıl-maqallar mazmunınan o`rnek aladı.

¹ Ta`jimuratov A`. Qaraqalpaq xalıq pedagogikasi. No`kis: Bilim, 1996, 38-bet.

² Glushenko A.G. Trudovoe vospitanie mladshix shkol`nikov vo vneklassnoy rabote. Moskva, 1985, str 9.

Mektep oqıwshıların miynetke tárbiyalawda miynet aldınǵıları menen ushırasıw o`tkeriw – bul klasstan hám mektepten tısqarı jumıslardıń túrlerine kiredi. Házirgi waqıtlarda mektepten hám klasstan tısqarı jumıslar mektep o`mirinde oqıwdan Kesh bolmaǵan eń áhmiyetli, eń aktual mashqalalardan bolıp esaplanadı. O`ytkeni, házirgi zaman mektepleriniń V-IX klasslarında o`tkeriletuǵın mektepten hám klasstan tısqarı jumıslardıń ulıwma oqıwshılardıń mektepte ilimiy bilim hám hár tárepleme tárbiya alıwın rawajlandırıw máselelerinde klasstaǵı o`tkeriletuǵın jumıslardıń áhmiyetliliginen hesh qanday kem bolmaydı. Mekteptegi oqıwshılar menen mektepten hám klasstan tısqarı o`tkeriletuǵın barlıq jumıslar tikkeley pedagog qánigelerdıń basshılıǵında alıp barıladı.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: “ Ўзбекистон”, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.:” Ўзбекистон”, 2017.
3. Vorob`ev A.I. Mehnat tálimi va kasb tanlashga yóllash metodikasi.– Т: “ Oqıtuvchi ”, 1980.
4. Ochilov Z. Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarda kasbga yollashni shakllantirish. – “Oqıtuvchi”, 1996.
5. Mavlenova R. va boshqalar. Pedagogika. –Т, 2001.
6. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
7. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.
8. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
9. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511

Internet saytları:

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziyonet.uz
4. www.edu.uz
5. [dpu-INTRANET. Ped](http://dpu-INTRANET.Ped)